

Uso de ferramentas digitais para a construção de cascas de adobe com dupla curvatura

SARAIVA, Sandra S. B.¹; CHECCUCCI, Érica de S.²; MUNÓZ, Rosana²; LARA, Arthur H.³

¹Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, UFBA

² Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, UFBA

³ Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo, FAUUSP

✉ s3arquitetura@yahoo.com.br; erica.checcucci@ufba.br; munoz.rosana@gmail.com; arthurlara@usp.br

Resumo

Este trabalho discute a modelagem paramétrica, fabricação e simulação digitais como método para projeto e construção de cascas com dupla curvatura feitas com adobe. A utilização desses recursos para a produção de obras feitas de materiais à base de terra é tema ainda pouco explorado e pode trazer avanços e aplicações no uso do solo como material de construção, através de modelos associados às novas ferramentas de projeto. O objetivo foi conceber e desenvolver um fluxo de trabalho, desde o projeto à construção, para ser utilizado na execução de cascas de dupla curvatura feitas de adobe. Esse fluxo de trabalho não foi um processo retilíneo: metodologicamente o trabalho baseou-se numa abordagem exploratória, buscando suprir uma lacuna existente no tema que relaciona métodos computacionais e o uso de materiais tradicionais de construção de alvenarias de adobe, associando alta tecnologia e baixo custo e explorando temas que poderiam ser divergentes. Esses métodos representam uma forma de investigação humanística, na medida em que abordam o pensamento transdisciplinar, explorando conceitos sociais, ambientais e tecnológicos, e fugindo dos estereótipos do conhecimento científico sem consciência. O produto final foi um modelo que demonstrou que a utilização do desenho paramétrico e da fabricação digital, integrados a critérios de avaliação de desempenho estrutural através da simulação computacional, podem ser aplicados com sucesso ao projeto e construção de formas complexas. Os resultados, com a construção de um protótipo, demonstram a possibilidade de ousar com materiais simples e tradicionais aliados às tecnologias digitais. O protótipo de uma casca com uma superfície de dupla curvatura foi executado utilizando-se adobes e argamassa de terra, comprovando a importância das ferramentas digitais no projeto e pré-dimensionamento de todas as etapas necessárias para a construção da obra.

Palavras-chave: construção com terra, modelagem paramétrica, simulação, formas complexas, sustentabilidade.

1. Introdução

A arquitetura e construção com terra (ACT) está num momento favorável, com a compreensão do impacto ambiental de recursos, energia e clima do setor da construção civil e consequente necessidade de soluções sustentáveis. O uso de recursos locais e o reaproveitamento de materiais estão aumentando significativamente e a arquitetura tradicional está sendo revisitada e modernizada. Além disso, a pré-fabricação e métodos controlados digitalmente são cada vez mais explorados e aplicados para atender aos padrões econômicos e de sustentabilidade atuais.

A terra é um dos mais antigos e difundidos materiais de construção e foi empregada em todos os continentes do planeta, o que lhe dá um caráter universal. Estima-se que aproximadamente 1/3 da população mundial viva em habitações de terra [1] e que cerca de 50% da população dos países em desenvolvimento, incluindo a maioria da população rural e pelo menos 20% da população urbana [2].

Ainda hoje existem exemplos de construções feitas de terra e construídas há muito tempo e que são testemunhos da durabilidade e desempenho desse material. Entre as mais antigas existentes tem-se a cidadela de Ait-Ben-Haddou no Marrocos, declarada como patrimônio mundial pela UNESCO e que começou a ser edificada em torno de 757 d.C. (Figura 1).

Figura 1 - Vista da cidadela de Aït-Ben-Haddou construída em adobe. Fonte: Strzelecki, 2012¹.

Para o uso do solo na construção com terra, a argila é a partícula responsável pela coesão e por seu comportamento plástico, quando umedecida. Portanto, a partir da sua composição e propriedades, o solo pode ser empregado para uma variedade de sistemas construtivos e técnicas de ACT.

O adobe é uma das técnicas mais antigas de uso do solo como material construtivo e corresponde ao “bloco de terra em estado plástico (pastoso), produzido em moldes, com desmoldagem imediata e secagem natural” [3, p. 72].

A NBR 16814 /2020 [8] (Adobe – requisitos e métodos de ensaio) indica que, para a avaliação da adequação do solo na produção de adobes devem ser realizados ensaios laboratoriais que comprovem que a sua granulometria atenda aos parâmetros ideais de proporção entre as partes. A norma determina que a composição granulométrica deve ser preferencialmente de 45% a 65% de areia, 25% a 35% de argila e até 30% de silte. Recomenda ser o bloco maciço e ter um formato de paralelepípedo com suas dimensões sugeridas variando proporcionalmente em relação a sua altura (H), onde a largura (L) deve ser de $2H + j$ e o comprimento (C), sua maior dimensão, igual a $2L + j$ (j refere-se à espessura da junta vertical de assentamento e deve ser menor ou igual a 2 cm) [4].

Na arquitetura e construção com terra, durante séculos, as técnicas foram pouco aprimoradas, seguindo modelos tradicionais que nem sempre atendem às necessidades e questões da contemporaneidade. São técnicas milenares que possuem respostas de sustentabilidade que as tornam muito interessantes para serem empregadas diante da crise ambiental por que passa o mundo e a indústria da construção civil, mas que podem ainda avançar no seu conhecimento científico e inovação tecnológica.

A terra é um material que permite uma gama de soluções plásticas que acrescentam inúmeras possibilidades formais e estruturais, que podem ser ampliadas se testadas dentro dos procedimentos de concepção e controle permitidos pelas tecnologias digitais empregadas nas últimas décadas e que vêm revolucionando a forma de se projetar.

1.1. Tecnologias digitais no processo de elaboração de projeto

Desde o Renascimento, com a visão antropocêntrica de mundo, a interação entre arquitetura e ciência acontecia como uma forma de orientar e configurar a sua representação e a ocupação do espaço, e vinha sempre relacionada à escala humana. Nessa abordagem, a elaboração e as soluções de projeto vêm intuitivamente determinadas para o processo de representação, onde a

¹ STRZELECKI, Jerzy. **Aït Benhaddou 1**. 31 dez. 2012. 1 fotografia. Disponível em: <[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A%C3%Aft_Benhaddou1_\(js\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A%C3%Aft_Benhaddou1_(js).jpg)>. Acesso em: 10 mar. 2023.

ideação inicial está relativamente presa aos croquis e à construção de maquetes físicas para o seu completo entendimento.

Durante séculos utilizando esta estratégia de busca por soluções intuitivas de projeto, surgiram em meados do século XX, entre as décadas de 60 e 70, questões que tratavam do uso de novas ferramentas aplicadas ao ato de projetar, trazidas pelas tecnologias digitais que se desenvolviam. Estas novas estratégias foram resultado da busca por uma nova ordem projetual, surgida da necessidade de ligar o pensamento intuitivo ao pensamento lógico através da ciência, impulsionada pelas várias tentativas de compreensão e explicação do processo de criação e projeção [5].

Nos últimos anos surgiram inúmeras obras com base na utilização dessas novas ferramentas de projeto e modelagem do espaço construído, contribuindo para a discussão em torno do termo lançado nos anos 2000 pelo arquiteto Branco Kolarevic: arquitetura paramétrica². Esta tendência foi denominada de estilo - parametrismo³ - por um dos grandes utilizadores das ferramentas de programação no projeto arquitetônico, Patrik Schumacher [6]. Já Eastman [7, p. 13], afirma que na tecnologia BIM (Modelagem da Informação da Construção), é o parametrismo que permite associar o projeto a uma “simulação inteligente da arquitetura”.

Essa possibilidade de simulação inteligente está relacionada ao uso das ferramentas de projeto paramétrico, muitas vezes associadas ao projeto algorítmico⁴, que seguem procedimentos de criação e controle diferentes daqueles tradicionais. Equações matemáticas, algoritmos, parâmetros⁵ e dados são os elementos básicos dessa nova ordem projetual, quando antes, tínhamos como elementos básicos a linha, a reta e o plano na representação de objetos com geometrias e propriedades fixas, direcionados à apresentação do projeto e seu entendimento [8].

Na modelagem paramétrica para a elaboração do projeto, são os parâmetros do objeto projetado que são levados em consideração, não especificamente o seu desenho e representação. Parâmetro pode ser entendido como um dado, ou todo valor ou elemento cuja variação implica na alteração do produto final, mas sem lhe alterar a natureza, ou seja, modificar um elemento do projeto, todo o resto relacionado a este elemento sofre alterações e ajustes em cadeia.

As ferramentas de modelagem paramétrica (MP) e fabricação digital (FD) são utilizadas como facilitadores no processo de avaliação de parâmetros de projeto e de desempenho dos seus

² Arquitetura paramétrica, é aquela baseada num sistema paramétrico, cujos “dados utilizados nas operações de modelagem são parâmetros e podem ser alterados posteriormente, editando-se o modelo.” [5, p. 3].

³ Parametrismo: utilização de parâmetros (dados variáveis) no processo de criação, através da aplicação de tecnologia computacional e de algoritmos que codificam e quantificam as opções e restrições existentes dentro de um sistema, na geração de formas [2].

⁴ Projeto algorítmico: processo sistemático de criar uma sequência lógica de passos para resolver um problema geométrico, utilizando estruturas de dados para representar a informação de desenho.

⁵ Parâmetro pode ser entendido como todo valor ou elemento cuja variação implica na alteração do produto final, mas sem lhe alterar a natureza. Ou seja, são informações do objeto, que possuem nome e valor, para atender ao seu uso.

elementos, com maior eficácia e rapidez. A experiência trazida por Silva, Celani e Checcucci [10] na produção de pavilhões experimentais a partir da fabricação digital, demonstra a importância de associar a MP à FD para a materialização arquitetônica. Assim, é possível obter melhores resultados com a conexão entre a informatização do projeto e a fabricação de modelos.

É o que os autores chamam de integração do projeto e sua materialização, segundo eles e baseados nos estudos desenvolvidos por Oxman e Kolarevic [10, p. 4], a necessidade dessa relação significa “[...] a expressa necessidade de se conceber o projeto de arquitetura relacionado ao desempenho do sistema através de simulações e de se integrar o processo de projeto ao processo de produto [...]”. Estes estudos demonstram, portanto, que essa forma de produção que associa MP e a FD, a partir da realização de simulações, permite a otimização da fabricação e da montagem dos protótipos produzidos, além de possibilitar a correção de erros que serão evitados na construção da estrutura final.

2. Problematização, objetivo e procedimentos metodológicos

O aporte técnico das bases paramétricas, de controle sobre os aspectos e elementos relacionados ao desenvolvimento e execução do projeto, deve ser aplicado à arquitetura e construção com terra, não só nos seus aspectos formais, mas também naqueles relacionados ao seu desempenho como elemento e material construtivo.

Sendo assim, este estudo propõe investigar o uso do adobe como material autoportante com projeto desenvolvido seguindo parâmetros de controle estrutural através de um método que torna a tomada de decisão mais confiável.

A problematização para este trabalho faz parte da pesquisa de doutorado da primeira autora e surgiu da indagação sobre as alternativas formais e estruturais de combinar a construção de alvenarias de adobe, técnica tradicional de construção com terra, com os processos digitais de projeto paramétrico/algóritmico, na elaboração de estruturas complexas e de dupla curvatura, organizados num fluxo de trabalho. Nesse sentido, busca-se responder o seguinte questionamento: como associar o projeto paramétrico, a fabricação digital e a simulação computacional, como método de projeto para a construção de estruturas feitas de adobe, alcançando uma maior liberdade formal, sem comprometer sua estabilidade estrutural?

Para responder a essa questão o objetivo foi desenvolver um fluxo de trabalho, do projeto à produção do edifício, com a utilização de ferramentas digitais que permitam o controle sobre a forma e o desempenho estrutural, para ser utilizado na construção de alvenarias de dupla curvatura feitas de adobe.

Os procedimentos metodológicos para a construção de uma casca de dupla curvatura, feita de adobe e que possibilitaram a viabilidade do objetivo desta pesquisa, estão descritos a seguir:

- Revisões Sistemáticas de Literatura (RSL) sobre os temas transdisciplinares;

- Estudo das ferramentas CAD (*Computer Aided Design*) voltadas para o projeto paramétrico/algorítmico que permitem modelar formas complexas (*Rhinoceros e Grasshopper*), para o projeto de uma casca de dupla curvatura;
- Simulação estrutural da casca de dupla curvatura de adobe usando o *Ansys Mechanical*, um software de análise de elementos finitos (FEA), também integrado ao CAD e orientado para a resolução de problemas relacionados a esforços estruturais;
- Seleção e ensaio do solo para a produção dos adobes e construção do modelo projetado e simulado digitalmente;
- Projeto paramétrico da fôrma (gabarito) para o formato final do protótipo a ser construído, baseado em arcos catenários.

3. Fluxo de trabalho para o projeto e construção da casca de dupla curvatura

Serão apresentadas as etapas de desenvolvimento do fluxo de trabalho a seguir, por tópicos, descrevendo sucintamente cada um dos processos até a construção do protótipo.

3.1. Projeto paramétrico/algorítmico e a determinação da forma

Sabe-se que a alvenaria tem boa resistência aos esforços de compressão, mas muito baixa resistência a tração, portanto não deve ser usada para peças e estruturas delgadas, que suportam cargas principalmente por flexão [11]. Como forma de solucionar essa deficiência de resistência à tração nas alvenarias de adobe, optou-se pela forma de um parabolóide hiperbólico (PH) para a dupla curvatura, usando-se como curvatura principal estruturante, o arco catenário.

A análise de membrana tipo casca com formato de PH, pode ser feita usando estática simples. Pode-se definir a superfície de dupla curvatura de duas maneiras: seja como uma superfície de translação, ou como um paralelogramo distorcido. No primeiro caso, aplicado neste trabalho, a superfície é definida pela translação de uma parábola convexa sobre outra parábola vertical [11]. A Figura 2 apresenta como é gerada uma superfície parabolóide hiperbólica pela translação de uma parábola sobre um arco.

Figura 2 – Superfície parabolóide hiperbólica de translação. Adaptado de [11, p. 26].

Em um sentido estrito, catenária não é uma curva, mas sim uma família de curvas, em que cada uma delas é determinada pelas coordenadas de seus extremos e por seu comprimento. Vista como função do cosseno hiperbólico, o arco catenário “pode ser definido por uma curva gerada a partir de um cabo flexível, de densidade constante, pendurada entre dois extremos, sob a ação de seu próprio peso” [12, p. 9].

É importante perceber que nas cascas, apesar de ter seu funcionamento estrutural muito semelhante às membranas, os esforços funcionam de forma invertida. Ou seja, enquanto que nas membranas os esforços são quase que exclusivamente de tração, ao serem invertidos, ou virados de cabeça para baixo, estes esforços passam a ser de compressão.

No projeto paramétrico/algorítmico da casca com dupla curvatura, foram desenvolvidos estudos de modelagem através da associação dos softwares *Rhinoceros* e *Grasshopper*, na busca da melhor solução construtiva para o conjunto feito de alvenaria de adobe. O uso do arco catenário, como estrutura principal da casca, foi uma escolha determinada pela forma aliada às respostas estruturais advindas dela, visto que a catenária é um conceito matemático de uma curva ideal que favorece a distribuição das cargas ao longo de toda a curva.

Na Figura 3 pode-se ver o primeiro estudo de geração da casca de adobe com superfície parabolóide hiperbólica, a partir da translação de uma parábola convexa sobre um arco catenário.

Figura 3 – Casca gerada a partir de um arco catenário vertical e parábola convexa.

Para o projeto final da casca, primeiramente foram desenvolvidos modelos de arcos catenários, na busca da melhor posição dos adobes e que trouxessem maior estabilidade ao conjunto. O modelo final foi a união de dois tipos de arcos catenários que serviram para a elaboração do conjunto de arcos da casca. Os dados geométricos usados como parâmetros para a modelagem dos arcos podem ser verificados na Figura 4, abaixo.

- Adobe = 28 x 14 x 7 cm
- Vão da base do arco = 160 cm
- Flexa do arco mais alto = 150 cm
- Flexa do arco mais baixo = 120 cm

Figura 4 – Projeto algorítmico feito no Grasshopper com o código de geração dos arcos estruturais

Na Figura 5 pode-se ver o arco 1 que foi desenvolvido no GH e gerado no Rhino para ser empregado como base estrutural na sequência de arcos que formariam a casca, pois tinha uma base mais larga apoiada no solo. E na Figura 6 a catenária escolhida para o ‘recheio’ da casca por ser mais ‘esguia’ formando um arco mais leve.

Figura 5 – Arco catenário 1 inicial para apoiar os arcos seguintes, usado como estrutural.

Figura 6 – Arco catenário 2, empregado em três fileiras para formar o recheio entre os arcos estruturais.

Na Figura 7 pode-se verificar a imagem gerada com a composição feita pelos arcos 1 (amarelos) e pelos arcos 2 (azuis), para a formação da casca. A dupla curvatura foi conseguida com o movimento da altura da fôrma, produzida na FD, de modo que fosse apenas rebaixada ou levantada a altura da mesma para a execução de cada arco individualmente, apoiado na catenária anterior.

Figura 7 – Resultado final do projeto paramétrico/algorítmico da casca de dupla curvatura.

Após o desenvolvimento do projeto paramétrico e determinação do formato de dupla curvatura, baseado em arcos catenários escolhidos para a casca, seguiu-se com a simulação dos esforços do conjunto.

3.2. A simulação computacional como ferramenta de viabilização estrutural

A princípio, foram modeladas e simuladas três situações de construção do arco, com posicionamento diferente dos adobes. Selecionados pela simulação, os arcos 1 e 2, foram escolhidos para dar formato à casca, com o arco 2 sendo a parábola vertical estruturante e o arco 1 formando o corpo da casca em fiadas triplas, de altura decrescentes, formando uma parábola. O movimento de translação em torno do conjunto de catenárias executaria a segunda curva da dupla curvatura proposta.

A verificação da modelagem mais eficiente foi possível através da simulação computacional no *Ansys*. A simulação do desempenho da casca, formada pelo conjunto de arcos submetidos às cargas de pressão gravitacional (peso próprio), pressão dos ventos e frequência dinâmica constante, resultou na escolha da melhor forma final.

A simulação no *Ansys* é apresentada como ferramenta central de viabilização estrutural e as cargas aplicadas estão descritas na Figura 8 juntamente com as condições de contorno da estrutura. As partes sólidas foram modeladas como elementos de casca. A montagem dos tijolos foi simplificada modelando a estrutura como um material monolítico, isotrópico e homogêneo,

consolidando-a efetivamente em um único componente e negligenciando as interfaces entre os tijolos individuais. As condições de contorno foram:

- Simetria no plano XY
- Tipo de malha: Quad SHELL181 de 2ª ordem
- Elementos: 366
- Nós: 617
- Gravidade da Terra: $9,81 \text{ m/s}^2$
- Pressão do vento: 1139 Pa

Figura 8 – Condições de contorno aplicadas ao modelo utilizado na simulação.

As propriedades mecânicas do adobe utilizadas no modelo, determinada nos ensaios foram:

- resistência à compressão = $2,00 \text{ MPa}$
- resistência à tração = $0,58 \text{ MPa}$
- coeficiente de Poisson = $0,49$
- densidade = $1,77 \text{ g/cm}^3$

A geometria tridimensional sólida foi simplificada por um modelo de casca (Shell), pois na modelagem de elementos finitos (FEM) o modelo de casca representa muito bem o comportamento de estruturas que apresentam razão de aspecto acima de 10, ou seja, a espessura ou largura da estrutura em adobe é, no mínimo, 10 vezes mais fina que as dimensões da estrutura como um todo.

A deformação máxima encontrada de $0,46 \text{ mm}$ está num limite aceitável para estruturas que apresentam comportamento frágil e possuem pequenas deformações como materiais cerâmicos, cimentícios, etc. Portanto, em um limite aceitável para as propriedades do adobe. Os deslocamentos resultantes sob as cargas aplicadas também permaneceram dentro dos limites aceitáveis (Figura 9).

Figura 9 – À direita o gráfico que demonstra as deformações sofridas pelas cargas e à esquerda o que demonstra as deformações por deslocamento causadas pela frequência natural.

Uma primeira frequência natural de 15,1 Hz é necessária para evitar a ressonância sob condições de carregamento dinâmico nessa frequência ou próximo a ela.

Os efeitos do envelhecimento induzidos pela gravidade na estrutura de adobe, juntamente com a pressão do vento, foram considerados para obter informações sobre o comportamento mecânico da catenária.

Abaixo estão os gráficos que demonstram (A) a tensão principal máxima de 0,36 Mpa sofrida pelo material e (B) o fator de segurança de Mohr-Coulomb de 1,6 que indicam que o projeto permanece estruturalmente sólido sob as condições de carregamento dadas (Figura 10).

Figura 10 – Gráficos de tensões sofridas (à esquerda) e critério de falha (à direita).

O próximo gráfico (Figura 11) demonstra o baixo risco de flambagem após 28 dias de secagem. No entanto há um risco moderado no estado fresco o que torna necessário o suporte temporário durante a construção da estrutura principal.

Figura 11 – Gráficos de análise de flambagem que pode sofrer a casca antes de sua secagem total.

A simulação permitiu, portanto, reconhecer alguns critérios de segurança para a construção da casca e estabeleceu que todos os riscos se encontravam dentro de uma margem de segurança, apontando assim a possibilidade de sucesso da construção da mesma.

3.3. Ensaio do solo, produção dos adobes e construção do protótipo

O solo para a produção dos adobes foi recolhido do descarte da movimentação de uma obra nas proximidades da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) e foi ensaiado no Laboratório de Geotecnia da Escola Politécnica da UFBA. Os resultados podem ser vistos nas Tabelas 1 e 2 e Figura 12.

Tabela 1 – Resultados do ensaio de granulometria e limites de liquidez e de plasticidade.

GRANULOMETRIA										LIMITES		
PERCENTAGEM QUE PASSA										W _L (%)	W _P (%)	I _P (%)
3/4"	1/2"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 100	# 200			
100	100	100	100	100	92	77	64	53	42	33	20	13

Tabela 2 – Proporções das frações encontradas no ensaio de granulometria e classificação do solo.

FRAÇÃO DO SOLO	ABNT	DNIT	~ ISSMGE
Pedregulho	0 %	0 %	0 %
Areia grossa	15 %	23 %	15 %
Areia média	26 %	-	26 %
Areia fina	22 %	36 %	22 %
Silte	12 %	11 %	12 %
Argila	25 %	30 %	25 %
TIPO DE SOLO	AASHTO : A-6 (2)		USCS : SC

Figura 12 – Curva granulométrica do solo ensaiado.

O resultado dos ensaios e a caracterização da amostra do solo selecionado indicaram que o solo com 25% de argila, 12% de silte e 63% de areias era indicado para a produção dos adobes segundo a NBR 16814 /2020 [4].

Os adobes foram produzidos sem adição de outros materiais ou estabilizantes, apenas com o solo misturado à água. Foram feitos um total de 290 adobes para a construção da metade da casca, suficiente para provar a hipótese deste trabalho. Os blocos tinham as dimensões indicadas pela norma de 28 x 14 x 7 cm.

3.4. Etapa final de construção da casca

A fôrma que serviu de gabarito para os arcos da casca foi executada em cortadora CNC a laser e feita em madeirite, servindo para todos os arcos que compuseram a casca, e permitiu a construção da mesma com a superfície de um parabolóide hiperbólico (Figura 12).

Figura 12 – Fôrma em madeirite para gabarito da casca (à esquerda) e parte da casca executada com a superfície de um parabolóide hiperbólico (à direita).

Concluída a construção do protótipo, este respondeu aos questionamentos levantados na pesquisa, provando que as ferramentas de projeto e simulação digitais são instrumentos importantes e aliados para a construção de estruturas feitas de adobe, permitindo uma maior liberdade formal sem comprometer sua estabilidade estrutural. A casca com superfície de dupla curvatura foi construída no Canteiro Experimental da Faculdade de Arquitetura da UFBA, em Salvador, BA.

4. Considerações finais

Nesta pesquisa, a oportunidade de inovação buscada foi além do formato final da alvenaria feita de adobe. Buscou-se demonstrar como os processos de projeto e manufatura digitais auxiliam, aceleram e tornam mais confiável o fluxo de trabalho aplicado a construção com terra. Sem perder de vista o desenvolvimento do conhecimento científico, aliado ao conhecimento vernáculo produzido ao longo dos séculos.

Esta pesquisa levou a lugares que ainda foram pouco visitados. Inovar com terra e leva-la a patamares que já foram alcançados por outros sistemas construtivos convencionais, como o concreto, o aço e a madeira, é um desafio que pode conduzir a reflexões importantes nos processos pelos quais passam a indústria 4.0, trazendo vanguarda às formas de construir utilizando diferentes materiais e técnicas.

Os resultados alcançados, com a construção do protótipo, demonstram a possibilidade de ousar materiais simples e tradicionais aliados às tecnologias digitais. O protótipo da casca, com uma superfície de dupla curvatura, foi executado utilizando-se adobes e argamassa de terra e água, e demonstraram a importância da utilização de ferramentas digitais no dimensionamento, projeto e simulação, para a construção de qualquer obra.

Agradecimentos

Por viabilizar este trabalho, agradecemos à todas as pessoas que contribuíram com tanta generosidade: LCAD – Laboratório de estudos avançados em Cidade, Arquitetura e estudos Digitais da UFBA; Prof^a Dra Luciene Eirado do Laboratório de Geotecnia da Escola Politécnica da UFBA; Eng. Francisco Helio Alencar Oliveira, pós-graduando do PPGEN - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Naval e Oceânica na Escola Politécnica da USP e à Prof^a Dra Cláudia de Andrade Oliveira da FAUUSP.

Referências

- [1] CRATERRE (s/d). ManifesteHabiter La Terre. Disponível em: <http://craterre.org/> Acesso: 2 mar 2024.
- [2] SILVEIRA, Dora; VARUM, Humberto; COSTA, Aníbal; MARTINS, Tiago; PEREIRA, Henrique; ALMEIDA, João. Mechanical properties of adobe bricks in ancient constructions. *Construction and Building Materials*. 2011; Volume 28: pp.36–44.
- [3] MINKE, Gernot. *Manual de Construção com Terra: a terra como material de construção e seu uso na arquitetura*. 2^a ed. Lauro de Freitas, BA: Solisluna, 2022.
- [4] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 16814: Adobe – requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro. 2020.

- [5] VIZIOLI, S.H.; SILVA, G.R. O modelo tridimensional e a Arquitetura: do físico ao digital. *Risco-Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online)*. 2021; Volume (19): pp. 79-95.
- [6] SCHUMACHER, Patrik. Parametricism as Style – Parametricist Manifesto. *Writings – theorizing architecture*. BIENAL DE ARQUITETURA DE VENEZA, 11., 2008, Londres, Anais... Londres: [s.n.], 2008. Disponível em: <http://www.patrikschumacher.com/> Acesso: 22 ago 2020
- [7] EASTMAN, Chuck; TEICHOLZ, Paul; SACKS, Rafael; LISTON, Kathleen. *BIM handbook: a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors*. 2nd ed. New Jersey: John Wiley& Sons, Inc., 2011.
- [8] NATIVIDADE, Vanessa G. *Faturas metodológicas nas arquiteturas digitais*. 2010. 302 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo (FAUUSP), São Paulo.
- [9] SANTOS, E. T. *BIM Building Information Modeling: um salto para a modernidade na Tecnologia da Informação aplicada à Construção Civil*. In: Edison Ferreira Pratini; Eleudo E. de A. Silva Junior. (Org.). *Criação, representação e visualização digitais: tecnologias digitais de criação, representação e visualização no processo de projeto*. 1ed. Brasília: Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, 2012, p. 25-62.
- [10] SILVA, Felipe. T. da; CELANI, M. Gabriela. C.; CHECCUCCI, Érica. de S. *Pavilhões experimentais como laboratório de projeto e fabricação digital*. *PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção*. 2023; Volume 14: p. e023008.
- [11] FONTES, Roberto. *Análise de casca de alvenaria cerâmica armada - tipo parabolóide hiperbólico*. 2005, 121 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas). Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais: Belo Horizonte, MG.
- [12] SOUSA, Renata T. de; ALVES, Francisco R.; SOUZA, Maria José A. *Aspectos da parábola e da catenária: um estudo à luz da geometria dinâmica*. *Revista Eletrônica de Educação Matemática – REVEMAT*. 1981; Volume 17: pp. 01-22